

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICO-URBANOS, ICA-PERÚ

Erick Serguey Llona García ^{1a}, Mery Luz Ccahuana Gonzales ^{1b},
Elvis Jesus Ccahuana Gonzales ^{1c}, Jaksavit Raciél Portal Velarde ²

¹ Universidad Privada San Juan Bautista (UPSJB). Ica, Perú.

- a) Escuela de Tecnología Médica. erick.llona@upsjb.edu.pe
- b) Escuela de Medicina Humana
- c) Escuela de Derecho

² Facultad de Farmacia y Bioquímica. Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” (UNICA). Ica, Perú.

La educación ambiental es uno de los instrumentos de la gestión ambiental y está denominada como la razón de pensamiento sostenible ante los principales problemas ambientales. El objetivo del estudio fue, describir la educación ambiental en la gestión de los residuos sólidos urbanos. Se realizó el estudio con estudiantes de dos facultades (Medicina y Enfermería) del Área de Salud pertenecientes a la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, Perú. Se consideró un estudio de tipo descriptivo donde la dimensión de la variable fue, la gestión educativa. La muestra que se seleccionó fue forma probabilística aleatorio y consistió en 268 estudiantes universitarios. Se consideró un diseño *pretest* y *postest* donde la dimensión de la variable fue la concientización del reciclado de residuos sólidos doméstico-urbanos (RSDU) y que se midió en 24 horas. A los estudiantes se les indicó que caracterizaran su tratamiento. Asimismo, se consideró como indicador, la reutilización de los RSDU como parte de su desecho final. El 81,3% de los estudiantes consideró que fuera de su hogar, no se aprecia la segregación de los RSDU. Asimismo, el 90.7% estuvo de acuerdo con una planta de tratamiento eficiente y sostenible. Aunque, la descripción de la educación ambiental se registró desde la formación de pregrado, se indicó un nivel de conciencia significativo para la gestión de los RSDU. Se concluye que, desde la participación de los estudiantes se contribuyó a la mejor eficiencia sobre la gestión de los residuos sólidos urbanos.

Palabras clave: educación ambiental – tratamiento sostenible – residuos sólidos

DOI: 10.5281/zenodo.5815221